

РЕГУЛИРОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО КАПИТАЛА В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ КЛАСТЕРЕ РЕГИОНА

Аслан Ахундов, докторант

Ачилов Машраб Улугбукович

К.э.н. доц., Ташкентский государственный аграрный университет

Кариева Гулнора Абдуллаевна

К.э.н. доц., Ташкентский государственный аграрный университет

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается когнитивный капитал как один из ключевых ресурсов при формировании и последующем функционировании транспортно-логистического кластера. Рассмотрен транспортно-логистический кластер как форма транспортно-логистического бизнеса региона. Предоставлен алгоритм формирования целевых значений частных показателей когнитивного капитала при разработке программ стратегического развития транспортно-логистического кластера, а также структуризацию ресурсов транспортно-логистических кластеров по уровням.

Ключевые слова: транспортно-логистический кластер, когнитивный капитал, логистическая система, ключевые ресурсы кластера, стратегическое развитие.

ABSTRACT. The article substantiates cognitive capital as one key resource at forming and subsequent functioning transport and logistics cluster. Transport and logistics cluster is considered as a form of transport and logistics business in the region. An algorithm is provided for formation of target values of particular indicators of cognitive capital in developing programs for strategic development of transport and logistics cluster, as well as structuring resources of transport and logistics clusters by levels.

Keywords: transport and logistics cluster, cognitive capital, logistics system, key cluster resources, strategic development.

Введение. Целью формирования и функционирования логистического кластера является генерация и использование устойчивых и уникальных комбинаций конкурентных преимуществ определенной территории и организаций посредством совместных действий и усилий, направленных на создание единого пространства добавленной стоимости. Следствием реализации целевой установки кластерной формы организации транспортно-логистического бизнеса является повышение доходности и инвестиционной привлекательности региона в целом. Однако проявляющейся в росте валового регионального продукта за счет: роста прибыли производственных предприятий и

сокращение затрат на логистику, увеличение товарооборота в регионе, развитие межрегиональных поставок, снижение затрат на логистику на рынке транспортно-логистических услуг. Достижение указанной цели способствует рациональное использование ключевых ресурсов транспортно-логистического кластера к составу которых традиционно относятся: транспортные средства, современные складские комплексы, грузовые станции, информационные системы, методы административного регулирования, высококвалифицированный персонал.

В свою очередь, транспортно-логистический кластер (ТЛК) позволяет:

- развивать базовые терминальные-логистические структурные элементы на основе формирования грузоперерабатывающих терминалов, терминально-складских комплексов многоцелевого назначения, представляющих всю совокупность складских, таможенных и сопровождающих услуг;

- повышать конкурентоспособность транспортных коридоров;

- сокращать долю транспортных затрат в валовом внутреннем продукте;

- обеспечивать координацию и интеграцию малых и средних логистических организаций- транспортных, экспедиторских, складских и др., в общую логистическую систему;

- адаптировать внутренние структуры и внешние бизнес-связи к условиям неопределенности среды.

Анализ обсуждения

Анализ и оценка представленных положительных эффектов от реализации кластерной формы организации транспортно-логистического бизнеса позволяет установить взаимное влияние процессов развития ТЛК и элементов, относящихся к структуре определяющих это развитие факторов. Таким образом, причинами не высокого уровня эффективности функционирования региональных кластерных образований транспортно-логистического комплекса являются:

-недостаточный уровень развития механизмов логистической интеграции, учитывающих разнообразность экономических интересов участников;

- низкий уровень формализации методов оценки эффективности функционирования структурных элементов кластера, мероприятий, нацеленных на ее повышение;

-отсутствие единой информации базы, затрудняющей интеграцию информационных потоков элементов кластера;

- слабое внедрение инновационных технологий логистического менеджмента;

-недостаточное использование потенциала научных и научно-образовательных центров консолидирующих

информацию о перспективных инновационных разработках в логистическом менеджменте, методах управления кластерными образовательными, осуществляющих собственные исследования.

Структуризация ресурсов ТЛК, наиболее активно используемых в процессах его функционирования, позволяет выделить следующие уровни:

уровень I - транспортно-логистическая и деловая инфраструктура, формирующая необходимые условия для продвижения материальных потоков с заданными параметрами, ожидаемыми при реализации кластерной формы организации бизнеса;

уровень II – совокупность методов управления ТЛК, используемых субъектами управления (в первую очередь органами государственной и региональной власти) и формирующих институционально-правовую среду функционирования кластера. К числу таких методов, наряду с административными методами, следует отнести экономические методы прямого и косвенного воздействия[4];

уровень III - когнитивный капитал региона, позволяющий создавать и, что более значимо, реализовать необходимый потенциал развития ТЛК как инновационной формы организации бизнеса. При этом понятие «когнитивного капитала» предполагается рассматривать как результат приложения накопленного нематериального фундаментального значения и интеллектуальной деятельности человека, выражающейся в генерации инновационных идей, изобретений или совершенствовании техники или технологии, а также их реализации в форма конечного продукта для обеспечения конечного продукта для обеспечения экономического развития.

Место выделенных уровней ресурсов в системе обеспечения ТЛК представлена на рис.1. как видно из рис.1, когнитивный капитал является универсальным ресурсом, обеспечивающим все уровни и этапы формирования и управления транспортно-логистическим кластером, что определяет необходимость разработки комплексного инструментария управления указанным ресурсом.

Рис. 2 Обобщающий алгоритм управление когнитивным капиталом региона как фактором развития транспортно-логистического кластера

Учитывая недостаточную потребность вопросов, связанных с определением понятийно-содержательного аппарата когнитивного капитала, базовая задача начального этапа реализации алгоритма, как отмечалось, связана с необходимостью четкого идентификации структуры когнитивного капитала в сфере логистики и управления цепями поставок[1]. Характер и место когнитивного капитала в системе ресурсов транспортно-логистического кластера определяет предлагаемую структуру интегрального показателя его оценки, включающего следующие элементы и их группы:

Выводы

категория *InPut*

1.Группа «Образование» - «Качество университетов региона, входящих в ТОП авторитетных регионов, осуществляющих подготовку по логистике, управлению цепями поставок (управлению логистической

инфраструктурой, управлению транспортно-логистическим комплексом и подобными смежными областям)»; наличие образовательных программ вузов региона компетенций по инноватике в логистике и УЦП, доля таких компетенции в результативности обучения», «Количество выпускников по профилю «Управления инновациями» (со специализацией в логистике и УЦП)»

2.Группа «Институциональные условия» - «количество инновационных исследовательских центров, специализирующихся на исследованиях в логистике и УЦП, на транспорте», «Доля логистических посредников, имеющих в составе структурные подразделения, специализирующихся на разработке инновационных технологий логистического управления», «Наличие налоговых льгот инновационными предприятиями (внедряющим инновации или производящим

инновационный продукт – логистические услуги)»;

3.Группа «Бизнес-среда», «Количество работников с высокой квалификации и компетенцией по профилю занимаемой должности, «Количество предприятий, стимулирующих новаторство»;

Категория OutPut

1. группа «Интеллектуальные ресурсы» - «Количество научных статей с ненулевым индексом цитирования по логистике и УЦП», «Количество патентов на изобретения», «Количество исследователей на 100000 жителей региона»;

2. группа «Внедрение инновационных технологий» - «Количество предприятий, использующих технические, технологические и управленческие

инновации в логистике и УЦП», «Количество предприятий, производящих инновационный продукт – логистическую услугу»

Таким образом, решение последующих задач управление когнитивным капиталом, в частности, «Определение эталонного значения уровня когнитивного капитала региона, обеспечивающего необходимый уровень развития ТЛК», «Установление идеальных значений частных показателей» определяется спецификой региона и требует формирования региональной инфраструктурной базы для индивидуализации разрабатываемых решений по совершенствованию ресурсного обеспечения развития транспортно-логистического кластера.

Список литературы:

1. Шалагинов, Д.С. Управление цепями поставок / Д.С. Шалагинов // Молодой ученый. – 2018. – №42. – С. 234-238.
- 2.Сергеев В.И. Логистика снабжения/ В.И.Сергеев, И.П. Эльшевич// Учебник для бакалавриата и магистратуры, 3-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 384 с.
- 3.Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. - М.: Юрайт, 2016. - 360 с.
4. Сергеев, В.И. Управление цепями поставок: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Сергеев. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 479 с.
- 5.Логистика : учебное пособие / под ред. Б. А. Аникина. - М. : Проспект, 2018. - 408 с.